

GLOBALLASHUV JARAYONIDA INTERNET XAVFSIZLIGI VA KIBER JINOYATLAR

Berdimurodova Muxlisa Sarvarjon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Tarix fakulteti
“Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada internet tarmog‘i va axborot texnologiyalari sohasi yuz berayotgan kiberjinoyatlar va bu turdagi holatlarning ko‘payishi oqibatida turli xil qing‘ir jinoyatlarning globallashuvi haqida qisqacha yoritilgan. Shuningdek, ushbu jinoyatlarning turlari, bu turdagi jinoiy vaziyatlarga qarshi kurash tizimini takomillashtirish, xavfsizlik choralarini ko‘rish bo‘yicha targ‘ibot va tashviqot ishlarining samarali olib borish va qonunchiligimizda islohotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: globallashuv, kiberxavfsizlik, kiberjinoyat, kiberterrorizm, kibertovlamachilik, kibergigiena, axborot xuruji, informatsion tahdid, kompyuter jinoyatchiligi, elektron jinoyat.

INTERNET SECURITY IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION AND CYBER CRIMES

ABSTRACT

This article provides a brief overview of cybercrime in the field of Internet and information technology and the globalization of various heinous crimes due to the increase in such cases. Also, the types of these crimes, the improvement of the system of combating this type of criminal situations, the effective conduct of propaganda and propaganda work on security measures, and the reforms in our legislation are highlighted.

Key words: globalization, cyber security, cyber crime, cyber terrorism, cyber extortion, cyber hygiene, information attack, information threat, computer crime, electronic crime.

KIRISH

Barchamizga ma'lumki shiddat bilan rivojlanayotgan ushbu XXI asr “axborot texnologiyalari asri” demakdir. Shu bilan birga hozirgi rivojlanayotgan zamonda inson ongi va tafakkurini o‘zga yot g‘oyalar va turli xil zararli tahdidlar bilan zabt etish asri ekanligi ham kundan-kun o‘zining yorqin isbotini topib bormoqda. Bugungi kunda

hayotimizni zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur qilish juda qiyin. Birgina uyali aloqa vositalari va internet dunyosidagi soʻnggi kashfiyotlar uzoqni yaqin, ogʻirni yengil qilmoqda. Shunday ekan, har bir jamiyatning hayoti va taraqqiyotida texnika, texnologiyalarning, kompyuter va internet tizimining rivojlanishi jamiyatning ijtimoiy tuzilishiga ham oʻzining salbiy taʼsirini oʻtkazmasdan qolmayapti. Ana shunday salbiy taʼsirlardan biri bugungi globallashuv jarayonida insoniyatga boʻlayotgan eng xavfli tahdidlardan biri sifatida qaraluvchi axborot xuruji, informatsion tahdidlar, kiberjinoiyat va kiberterrorizmlardir. Zero globallashuv jarayonida axborot xuruji yoshlarning ongiga, jamiyat taraqqiyotiga, milliy mentalitetimiz va qadriyatlarimizga rahna solib kelmoqda. Bu kabi axborot xuruji “demokratiya, erkinlik va farovonlikni ilgari surish” niqobi ostida turli geosiyosiy manfaatlarni oʻzida mujassamlashtirgan holda olib borilmoqda va gʻarazli geosiyosiy maqsadlarni amalga oshirish yoʻlida turli kuchlar tomonidan keng qoʻllanilmoqda. Koʻrinib turibdiki, mana shunday tahlikali zamonda axborot oqimining oshib borishi va koʻlamining kengayishi internet tarmogʻi orqali amalga oshirilmoqda. Internet bugungi kunda axborot makonining muhim boʻgʻiniga aylanib, oʻziga xos daromad manbai vazifasini ham oʻtab kelmoqda.

MUHOKAMA

Axborot texnologiyalarining jahon iqtisodiyoti, taraqqiyotidagi va ijtimoiy muammolarni hal qilishdagi oʻrni tobora oshib bormoqda. Biroq, jamiyat hayotining maʼlum bir yoʻnalishlari rivojlanishi bilan bundan turli xil noqonuniy yoʻllar orqali oʻzining moliyaviy ahvolini yaxshilab olish maqsadidagi shaxslar katta sahnaga chiqib boshladi. Internet tarmogʻidagi ayrim maʼlumot va xabarlar buzgʻunchilik, jinoyatchilik harakatlariga undabgina qolmay, balki bunday axborot tarqatish usullaridan turli ekstremistik guruhlar, buzgʻunchi tashkilotlar, kiberterrorizm vakillari hamda koʻplab firibgarlar foydalanishga harakat qilmoqdalar. Bunday urinishlar oʻz navbatida jinoyatchilikning yangi turlarini “kashf” etishda va jinoyatning globallashuvida katta rol oʻynab kelmoqda. Ana shunday “kashfiyot”lardan biri — kompyuter jinoyatchiligi qisqa vaqt ichida oʻzining “yuqori choʻqqisi” ga koʻtarilib bordi.

Kompyuter jinoyatchiligi – axborot-telekommunikatsiyasi tarmoqlari orqali axborotdan foydalanishning yangi imkoniyatlarini ishlatish, hamda kompyuter tizimlari faoliyatini buzish bilan bogʻliq huquqbuzarlik harakatlari. Kompyuter tobora rivojlanib borishi bilan, u bilan bogʻliq jinoyatlarning turlari ham koʻpayib bormoqda. Ularga misol qilib, maʼlumotlarga bevosita ishlov berish tizimi yoki kompyuter tarmogʻi yordamida qilingan jinoyatlar, apparat, dasturiy vositalarni va maʼlumotlarni ishlatish, turlash yoki qoʻporish yoʻli bilan sodir etiladigan jinoyatlar, axborot-telekommunikatsiya tarmoqlari orqali axborotdan erkin foydalanishning yangi

imkoniyatlarini ishlatish, hamda kompyuter tizimlarini buzish bilan bog`liq huquqbuzarlik harakatlari va boshqalar kiradi.

Kiberterrorizm esa – kompyuter sistemasiga hujum. Kiberterrorizmning maqsadi kompyuterdan foydalanuvchilarni faoliyatida uzilishni keltirib chiqarish, kompyuter sistemasidagi dasturlarni izdan chiqaradigan —”virus”larni tarqatish, muhim, zaruriy axborotlarni yo`qotish, insoniyatning intellektual salohiyatini o`zlarining ideologik qobiliyatlariga olish va uni nazorat qilishdir.

Kiberjinoyat bu kompyuter va tarmoqning birgalikdagi aloqasi ostida sodir etiluvchi jinoyat turidir. Kompyuter jinoyat paytida maqsadli yo`naltirilgan qurol vazifasini bajarib beradi. Kiberjinoyat kimningdir xavfsizligi va moliyaviy saviyasiga zarar yetkazishi maqsadida sodir etiladi. Ana shunday kiberjinoyatlardan biri 1971-yilda sodir etilgan birinchi “elektron jinoyat” edi. Shu yili AQSHning „Nyu-York Penni Sentral Reylroud” temiryo`l kompaniyasi qimmatbaho yuk ortilgan 200 ta vagonni yo`qolganini payqab qoldi. Bu ishni tekshirish jarayonida bir qancha boshqa firmalarning ham vagonlari yo`qolgani aniqlandi. Sinchkovlik bilan olib borilgan tekshirish natijasida, vagonlar yo`qolishining sababi kompyuterga atayin noto`g`ri manzil kiritilganida ekanini ko`rsatdi. Bu rasmiy qayd etilgan birinchi ”elektron jinoyat” edi. Bu kabi kiberjinoyatlarning guvohi bo`lgan Amerikaning sobiq Prezidenti Baraka Obama: “Kiber-xavfsizlik XXI asrning eng dolzarb muammolaridan biri. Yadro va ommaviy qirg`in qurollaridan qolishmaydi”,— degan edi. Hozirgi kunga kelib, kompyuterlar ham, aloqa tizimlari ham beqiyos darajada rivojlanib ketdi. Bu “elektron jinoyatchilar “ga ham yangi imkoniyatlar yaratib berdi.

NATIJALAR

Xususan, bugungi kunda O`zbekistonda ham mana shunday turli xil katta-kichik kiberjinoyatlar sodir etilmoqda. Bu jinoyatlarning aksariyati kiberjinoyatchilar yoki xakkerlar tomonidan undan noqonuniy daromad orttirish maqsadida sodir etilmoqda. Xususan, odamlarning plastik kartochkalaridan katta miqdordagi pullarni o`marish sezilarli darajada oshdi. Bu yo`nalishda hozirgi kunga qadar axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etilgan 600 dan ortiq jinoyatlarni aniqlashga erishildi. Kuni kecha mamlakatimizda o`tkazilgan matbuot anjumanida so`nggi 3 yilda kiberjinoyatlar soni bir necha baravarga oshib ketgani, jumladan, kiberjinoyatchilikning bir qator turlari sodir bo`layotgani aytilmoqda:

- Firibgarlar plastik karta foydalanuvchilariga kelgan SMS-xabarnomadagi kodlarni to`lovni amalga oshirish, yutuqni berish kabi bahonalar orqali egallab, undagi mablag`larni o`zlashtirish;
- shaxsiy ma`lumotlarni egallash va ularni oshkor qilish bilan qo`rqitib tovlamachilik qilish (kibertovlamachilik);

- ijtimoiy tarmoqda zoʻrlik ishlatish bilan qoʻrqitish, haqorat, suisid holatlari (kiberbulling) va boshqalar.

Yurtimizda ham bu tizimni takomillashtirish, xavfsizlik choralarini koʻrish boʻyicha vakolatli huquq-tartibot hamda bank idoralari bilan hamkorlikda muayyan chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Mana shunday tadbirlardan biri sifatida 6-iyun kuni Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Internet tarmogʻida sodir etilayotgan huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi 2022-yil 3-fevraldagi PQ-117-son qarori bilan tasdiqlangan qoʻshimcha dasturning 3-bandida Ichki ishlar vazirligi va manfaatdor vazirlik idoralar bilan birgalikda 2022-yilning 25 apreldan boshlab aholining barcha qatlami oʻrtasida kibertahdidlardan himoyalanihga qaratilgan ”kibergigiena kuni” hamda “Mahallamda kiberjinoiyatlar boʻlmaydi” shiori ostida taʼsirchan targʻibot tadbirlari Namangan viloyatida oʻz ishini boshladi. Tadbir joriy yilning 3 iyun kuni Namangan viloyati hokimligining majlislar zalida boʻlib oʻtdi. Tadbir ishtirokchilarga Ichki ishlar vazirligi masʼul xodimlari tomonidan kiberoxavfsizlik qoidalariga rioya qilish, hozirgi kunda uchrayotgan kibertahdidlar, Internet tarmogʻidagi huquqbuzarliklar va ulardan himoyalanih boʻyicha tegishli koʻrsatmalar berib oʻtildi. Shuningdek, korxonalar va tashkilotlarda uchraydigan kibertahdidlar va zaifliklar, zararli havola va dasturlar, shaxsiy maʼlumotlarni oshkor qilmaslik, xizmat faoliyati bilan bogʻliq maʼlumotlar bilan ishlashda axborot xavfsizligi qoidalariga amal qilish va maʼlumotlar bazalarining zahira nusxalarini yaratish boʻyicha tavsiyalar berildi. Taʼkidlash joizki, 2017-2021 yillardagi Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasida vazifalar belgilab qoʻyilgan edi va shular qatorida «axborot xavfsizligini taʼminlash va axborotni himoya qilish tizimini takomillashtirish, axborot sohasidagi tahdidlarga oʻz vaqtida va munosib qarshilik koʻrsatish» va kiberjinoiyatchilikni fosh etish masalalariga alohida eʼtibor qaratilgan. Bundan tashqari, “Ilm, maʼrifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Prezidenti Farmonida “2020 yil 1 sentabrga qadar kiberoxavfsizlikka doir milliy strategiya va qonun loyihasi ishlab chiqish” vazifalari belgilangan edi. Shuningdek, amaldagi qonunchiligimizda ham kompyuter axboroti sohasidagi jinoiy harakatlar, Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining XX-bobi “Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar” (278-278-moddalar) da oʻz aksini topgan.

XULOSA

Yuqorilardagidan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, axborot texnologiyalari sohasi jadal rivojlanib borayotgan zamonda u bilan bogʻliq turli tuman muammolar yuzaga kelmoqda. Shunday ekan, internet xavfsizligini taʼminlash va bu kabi

jinoyatlarning oldini olish faqatgina davlatning emas, balki internet xizmatidan foydalanayotgan har bir mustaqil shaxsning ham burchi hisoblanmog‘i darkor. Zero prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek: “Jahonda keskin iqtisodiy raqobat, axborot xurujlari, terroristik tahdidlar tobora kuchayib bormoqda. Ana shunday tahlikali vaziyatni hisobga olgan holda, biz yurtimizda tinchlik-osoyishtalikni mustahkamlash, turli xavf-xatarlarga qarshi kurashish bo‘yicha faoliyatimizni har tomonlama kuchaytirishimiz shart”.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O. M. G‘aybulayev Milliy g‘oya tarixi va nazariyasi. Darslik. -T. : “Toshkent” 2019.
2. Sh. A. Allamuratov Globallashuv asoslari. Darslik. –T. : “Termiz” 2014.
3. Sh. M. Mirziyoyev Xalqimizning roziligi faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-jild. –T. : “O‘zbekiston” 2018.
4. A. U. Anorboyev Kiberjinoyatchilik, unga qarshi kurashish muammolari va kiberxavfsizlikni ta‘minlash istiqbollari. Monografiya. –T. : Milliy gvardiya instituti. 2020.
5. S. K. Ganiyev, A. A. Ganiyev, Z. T. Xudoyqulov Kiberxavfsizlik asoslari. O‘quv qo‘llanma. –T. : “Toshkent” 2020.